

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

TIPOS DE MAL OCLUSIONES EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN EN LA FUNDACIÓN UN PRESENTE DIFERENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE ENTRE 10 A 13 AÑOS

TYPES OF BAD OCCLUSIONS IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN THE FOUNDATION A DIFFERENT PRESENT IN THE CITY OF GUAYAQUIL FROM BETWEEN 10 AND 13 YEARS OLD

Dr. William Ubilla Mazzini¹, Od. Érika Martínez Intriago² Dra. Fátima Mazzini Torres³.
Dra. Tanya Moreira Campuzano¹

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

² Odontóloga. Universidad de Guayaquil.

³ Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. Universidad de Guayaquil.

Recibido: 23/01/2019

Aceptado: 12/04/2019

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Universidad de Guayaquil

RESUMEN

El Síndrome de Down es una alteración en el cromosoma 21 también conocido en el mundo científico y médico bajo el nombre de Trisomía 21, esto se debe a una copia parcial o total del cromosoma 21 alterando de esta forma al material genético y nos enfocaremos a identificar la morfología, anatomía y los tipos de mal oclusiones que se presentan en este tipo de pacientes. El objetivo general de este estudio fue determinar los tipos de mal oclusiones en niños con Síndrome de Down en la Fundación Un presente Diferente en la ciudad de Guayaquil de entre 10 a 13 años, en el periodo lectivo 2014 – 2015, mediante la elaboración de una historia clínica por paciente además de fotografías intra y extra orales. La metodología fue analítico-sintético que permite analizar parte por parte y profundizar los datos sobre el tema a seguir, e inductivo-deductivo que permite comparar datos en base a libros de diferentes autores reconocidos en este tema, en el que se tomó una población de 108 niños y una muestra de 13 pacientes en el que predominó la clase II de Angle, con 9 pacientes que equivale al 69%, destacando que el Síndrome de Down se lo estudia por tipos, porque cada tipo tiene sus propias características en el que se podría decir literalmente que es (leve, grave y complejo), y de acuerdo a estas características, se ven afectados los cambios en su dentadura temporal, mixta y permanente, principalmente juega un papel importante la musculatura facial ya que esta se torna tensa provocando descender el labio inferior y sus estructuras óseas presentan un overjet mandibular exagerado.

Palabras claves: Trisomía 21, Material Genético, Morfología, Tipos de Mal Oclusiones, Overjet.

ABSTRACT

Down syndrome is a disorder on chromosome 21 also known in the scientific and medical world under the name of Trisomy 21, this is due to a partial or complete copy of chromosome 21, thus altering the genetic material and focus us identify morphology, anatomy and types of malocclusions that occur in these patients. The overall objective of this study was to determine the types of malocclusions in children with Down Syndrome Foundation A Different present in the city of Guayaquil between 10-13 years in the academic year 2014-2015, by developing a by patient history along with intraand extra-oral photographs. The methodology was analytic-synthetic to analyze part by part and further data on the subject to follow, and inductivedeductive

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

that compares data based on books by different authors recognized in this topic, in which a population of took 108 children and a sample of 13 patients in which dominance Angle Class II, with 9 patients equivalent to 69%, noting that Down syndrome is studied by types, because each type has its own characteristics in which could literally say it is (mild, serious and complex), and according to these features, it affected the changes in temporal, mixed and permanent teeth, it plays an important role mainly facial muscles as this becomes taut causing down lower lip and bone structures have an exaggerated mandibular overjet.

Keywords: Trisomy 21, genetic material, morphology, types of malocclusions, Overjet.

INTRODUCCION

Uno de los problemas más comunes es identificar la mal oclusión que se presenta en los pacientes con Síndrome de Down si esta es de origen genética o esquelético. Y de esta forma presionar al profesional que ponga más interés al diagnóstico de estos pacientes con dicha discapacidad y poder obtener un buen pronóstico a futuro.^{1,2} Con ayuda de este contexto se busca hacer un estudio más profundo en la mal oclusión de los niños con Síndrome de Down, y a la vez que los profesionales tengan la obligación de transmitirles dicha información a los padres para que ellos busquen al especialista adecuado que ayude a identificar dichos tipos de mal oclusión y dar la solución respectiva.^{3,4}

El Síndrome de Down, también llamado trisomía 21, es la causa más frecuente de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica y que aumenta con la edad materna.^{6,7} Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida. (López, 2012) En el que se destacara el tema principal Tipos de mal oclusiones en niños con Síndrome de Down en la Fundación Un Presente Diferente en la ciudad de Guayaquil de entre 10 a 13 años, en el periodo lectivo 2014 – 2015”.

El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros, artículos, revistas científicas y se encuentra diseñada por capítulos, basándose en el objetivo general que es determinar porque se dan los tipos de mal oclusiones en los niños con Síndrome de Down de dicha Fundación antes mencionada seguido de los objetivos específicos determinando al especialista más indicado entre el ortodoncista, el ortopedista o el odontopediatra para tratar estos casos y a la vez identificar el tipo de tratamiento más adecuado para estos pacientes que presentan mal oclusión, en el que también se detallara el Síndrome de Down y sus antecedentes, como los tipos, características, anomalías, también la mal oclusión y sus clasificaciones, y los trastornos epidemiológicos como las alteraciones oclusales en este tipo de pacientes.^{8-9,10}

Los pacientes con Síndrome de Down presentan una lengua más grande, es lo que se conoce como "macroglosia", y como consecuencia de ello, los niños tienen una mayor dificultad para la fonación (pronunciación de las palabras), y suelen tener un mayor desarrollo de la mandíbula inferior respecto al maxilar superior. En ocasiones la lengua no es más grande pero puede parecerlo, al ser más pequeña la cavidad bucal.

Este mayor desarrollo mandibular puede producir mal oclusiones dentarias futuras, ya 2 que el empuje de esa lengua más grande produce un mayor adelantamiento mandibular respecto al maxilar superior, mientras que en una oclusión correcta (forma en que muerden los dientes), el maxilar superior está un poco más adelantado y los dientes superiores 1-2 mm. por delante de los inferiores. Técnicamente, esa mandíbula adelantada se conoce como una mal oclusión tipo III o prognatismo mandibular.^{12,13}

El odontólogo deberá diseñar, implementar y evaluar juegos colectivos con componente didáctico adaptados a los intereses y potencialidades de personas con síndrome de Down, como estrategias mediadoras para la promoción de la salud bucal. Los juegos con contenidos de salud bucal dotaron a los mediadores de una

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

herramienta apropiada para que los niños y adolescentes logaran la apropiación de conductas saludables, dado que el diseño de las mismas respetó el diagnóstico de sus potencialidades.^{14,15}

Las conclusiones son analizadas exponiendo datos de la investigación en la se manifiesta que la Clase de Angle que más predominó fue la Clase II con un total de 9 (69%) de 13(100%) pacientes atendidos mediante tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes de cada una de ellas, y también dando respuesta a cada objetivo convirtiéndolo en conclusión para poner mayor énfasis a esta mal oclusión en este tipo de pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población se basó en los pacientes que asisten a la Fundación "Un Presente Diferente" de la ciudad de Guayaquil. En un total de 108 niños y la muestra fue de 13 pacientes con Síndrome de Down de ambos sexos 39 de entre 10 a 13 años de edad, en los cuales se observó el tipo de mal oclusión que estos presentaban. En cuanto a su nivel de conocimiento trata de una investigación descriptiva, explicativa, correlacional, y prospectiva. Esta investigación se declara como no experimental porque no se están manipulando las variables

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción del problema que se refiere a determinar el tipo de oclusión en niños con Síndrome de Down que fueron atendidos en la Fundación "Un Presente Diferente" de la ciudad de Guayaquil, mediante el cual se pretende llevar a cabo los siguientes objetivos.

- Identificar los parámetros a seguir en pacientes con Síndrome de Down en la atención dental.
- Analizar porque son provocados los tipos de mal oclusión que se presentan en pacientes con Síndrome de Down
- Determinar el especialista más indicado, el ortodoncista, el ortopedista o el odontopediatra.
- Describir es el porcentaje de mal oclusiones en pacientes con Síndrome de Down.
- Explicar el tipo de tratamiento más adecuado para pacientes con Síndrome de Down que presentan mal oclusión. 40

En esta fase concluimos dando como sugerencia a los representantes de los niños de la Fundación "Un Presente Diferente" de la ciudad de Guayaquil con Síndrome de Down que lleven a sus representados a chequeos anuales odontológicos durante el desarrollo y crecimiento del infante para que se diagnostique a tiempo alguna alteración en la boca y sobretodo en su mordida para evitar mal oclusiones que perjudicaran al infante en su deglución, fonética y estética.

Mediante la formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los tipos de oclusión genética o esquelético en pacientes con síndrome de Down?, con esta pregunta de encabezado obtendremos que el especialista ponga más atención e hincapié a estos infantes para dar el diagnóstico definitivo, y su debido pronóstico y derivarlo al especialista adecuado, teniendo en cuenta que en estos niños sus anomalías tanto físicas como morfológicas son genéticas ya que ellos sufrieron una alteración en el cromosoma 21 desde su fecundación. La revisión bibliográfica se la realiza de la que otros autores que hemos investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación. Debemos realizar la relación de los objetivos e hipótesis de nuestra investigación. Si nuestro objetivo es determinar el tipo de oclusión en niños con Síndrome de Down que fueron atendidos en la Fundación "Un Presente Diferente" de la ciudad de Guayaquil, y la hipótesis sería determinar porque la oclusión en estos infantes varía según la clasificación de este Síndrome, como es trisomía 21, translocación, y mosaicismo.

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

RESULTADOS

Tabla #1

Tipos de mal oclusión en pacientes Síndrome de Down

	Clase I	Clase II	Clase III	Total
Pacientes	1	9	3	13
Porcentaje	8%	69%	23%	100%

Grafico #1

Tipos de mal oclusión en pacientes Síndrome de Down

De la tabla y grafico #1, se observa que del total de 13 (100%) pacientes atendidos en la Brigada Odontológica de la Fundación Un Presente Diferente de la ciudad de Guayaquil, 1 (8%) presento una mal oclusión Clase I, 9 (69%) presentaron una mal oclusión Clase II, y 3 (23%) presentaron una mal oclusión Clase III, predominando la mal oclusión Clase II de Angle.

Tabla #2

Tipos de mal oclusión en pacientes (mujeres) Síndrome de Down

	Clase I	Clase II	Clase III	Total
Mujeres	1	4	0	5
Porcentaje	20%	80%	0%	100%

Grafico #2

Tipos de mal oclusión en pacientes (mujeres) Síndrome de Down

De la tabla y grafico #2, se observa que del total de 5 (100%) pacientes (mujeres) atendidas en la Brigada Odontológica de la Fundación Un Presente Diferente de la ciudad de Guayaquil, 1 (20%) presento una mal oclusión Clase I, 4 (80%) presentaron una mal oclusión Clase II, y ninguna presento una mal oclusión Clase III, predominando la mal oclusión Clase II de Angle.

Tabla #3

Tipos de mal oclusión en pacientes (hombres) Síndrome de Down

	Clase I	Clase II	Clase III	Total
Hombres	0	5	3	8
Porcentaje	0%	62%	38%	100%

Grafico #3

Tipos de mal oclusión en pacientes (hombres) Síndrome de Down

De la tabla y grafico #3, se observa que del total de 8 (100%) pacientes (hombres) atendidos en la Brigada Odontológica de la Fundación Un Presente Diferente de la ciudad de Guayaquil, ninguno presento una mal oclusión Clase I, 5 (62%) presentaron una mal oclusión Clase II, y 3 (38%) presentaron una mal oclusión Clase III, predominando la mal oclusión Clase II de Angle.

DISCUSIÓN

Se realizó un estudio en el que se manifestó que el 100% de los niños con síndrome de Down poseen problemas complejos de ortodoncia. Estos niños son diez veces más propensos a la falta congénita de dentadura que los niños sin síndrome. Los dientes que no aparecen más comúnmente son los molares de los tres años, premolares y los incisivos laterales. Estos individuos tienen una alta incidencia de dientes o muelas que no brotan. Uno de cada cuatro niños presenta esta condición. Treinta a cincuenta y cinco por ciento de los pacientes poseen dientes pequeños o poco desarrollados, con 9 raíces cortas. Dentadura ectópica es también común. Resulta generalmente de la retención de los dientes de leche. El bajo desarrollo de la mandíbula superior en longitud y amplitud, el 65% de los individuos con síndrome de Down presentan lo que se denomina una mordida de Clase III. La mandíbula inferior es mas larga que la superior de forma que los dientes superiores frontales reposan detrás de los inferiores, cuando la boca se encuentra cerrada. Si aparece en una edad temprana, debe ser evaluada y tratada por un ortodoncista.¹⁶⁻¹⁷

En otro estudio se explica que si la salud bucodental en cualquier persona es importante, en las personas con Síndrome de Down es imprescindible, por lo que hay que instaurar hábitos de prevención desde muy temprana edad: dieta variada, sana y progresiva sin abusar de los alimentos cariogénicos para asegurar el aporte de todos los nutrientes (especialmente calcio y vitaminas). Es básico instaurar una higiene oral eficiente lo antes posible. Debido a su discapacidad estos niños precisan ayuda de los padres hasta que la persona adquiere la suficiente autonomía. El papel de los padres es básico en este período. La constancia, perseverancia y paciencia son necesarias para lograr una prevención bucal satisfactoria. Se recomienda hacer la primera visita al odontopediatra sobre los 2 años e instaurar a partir de esa edad revisiones periódicas cada 6 meses. Se recomienda también una visita al ortodoncista sobre los 6-8 años y a partir de esa edad revisiones periódicas cada año.¹⁵

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

CONCLUSIONES

El tipo de mal oclusión que predominó en los niños con Síndrome de Down de la fundación Un Presente Diferente de la ciudad de Guayaquil, fue la Clase II con un total de 9 (69%) de 13(100%) pacientes atendidos.

- Los parámetros a seguir en pacientes con Síndrome de Down en la atención dental es el diagnóstico y pronóstico.
- Los tipos de mal oclusiones que se presentan en pacientes con Síndrome de Down son provocados principalmente por el mal hábito que es la respiración bucal, y son de origen genético.
- El especialista más indicado entre el ortodoncista, el ortopedista o el odontopediatra es el (ortodoncista), ya que por medio de técnicas y tratamientos basados en aparatología se puede detener esta traumatología a tiempo.
- El porcentaje de mal oclusión en pacientes con Síndrome de Down de la Fundación Un Presente Diferente es de un (69%) clase II, (23%) clase III, y (8%) clase I.
- El tratamiento más adecuado para pacientes con Síndrome de Down que presentan mal oclusión es el uso de placas ortopédicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alberto, P. C. (2014). Síndrome de Down. Revista de Actualización Clínica, volumen 45, 2358.
2. Alberto, P. C. (2014). Síndrome de Down. Revista de Actualización Clínica, 2357.
3. Alvaro, R. (2006). Trastornos generalizados del desarrollo y retraso mental. En Sistema de Clasificación Multiaxial (11 ed., pág. 537). México.
4. Arista, A. (2010). Dental anomalies and their frequency Syndromes of the head and neck. 4ª ed. Oxford University Press; .
5. Atienza, E. C. (2012). Alteraciones odonto-estomatológicas en el niño con Síndrome de Down. Revista Española de Pediatría , 435.
6. Atienza, E. C. (Nov-Dic de 2012). Alteraciones odonto-estomatológicas en el niño con Síndrome de Down. Revista Española de Pediatría, 68(6), 37.
7. Ayala, M. (Mayo - Agosto de 2011). Abordaje ortodóntico de pacientes con enfermedades sistémicas más frecuentes. Artículos de Investigación Materno Infantil, III(2), 71,72.
8. Bacile, H. (Septiembre de 2008). Retraso mental y Genética. Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, 16,17.
9. Bacile, H. S. (Septiembre de 2008). Alcmeon, Revista Argentina de clínica neuropsiquiátrica, 20.
10. Blanco, J. d. (Marzo de 2005). Atención y cuidados odontológicos para los niños con síndrome de Down. Buenas Prácticas "Revista Síndrome de Down", 22, 1.
11. Braulia, V. (2010). :<http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articulos/2465/1/>. :<http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articulos/2465/1/>,<http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articulos/2465/1/>. 52
12. C.D. Rodríguez Chipana, O. (2013). Universidad Alas Peruanas. "Maloclusiones de Clase I con Apiñamiento Superior e Inferior"(14). Perú.
13. Canaval, T. C. (2012). Dientes supernumerarios en odontopediatría. Estomatol Herediana. 14. Cedeño-Rincón, D. R. (Septiembre de 2010). La trisomía 21: 51 años después de Lejeune. Gac Méd Caracas, 118(3), 3.
15. Cedeño-Rincon, D. R. (Septiembre de 2010). La trisomía 21: 50 años después de Lejeune. Gac Méd Caracas, 118(3), 1.

ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL

16.Cedeño-Rncón, D. R. (Septiembre de 2010). La trisomía 21: 50 años después de Lejeune. Gac Méd Caracas, 118(3), 2.

17.Chemedia. (s.f.). Obtenido de Orientared:
<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.orientared.com/car/down.pdf>